

DAVLAT BUDJETI MABLAG'LARINI SAMARADORLIK INDIKATOR KO'RSATKICHLARGA ASOSAN SARFLASHNING AFZALLIGI.

Nurjanov Raxat Maratjanovich

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi.

Annotatsiya: Budjet daromadlari esa budjetga beg'araz tushgan va qaytarib olinmaydigan pul mablag'laridir. Davlat budjeti daromadlarining asosiy qismi soliqlar hisobiga shakllantiriladi. Yig'ilgan mablag'lar jamiyat manfaati uchun, xalq hayotini yaxshilash uchun ishlatiladi. Budjet xarajatlarning ochiqligi va shaffofligini ta'minlash – hozirgi davr talabi. Shunday ekan, deputatlar tomonidan davlat budjeti va uni ijrosini ko'rib chiqish jarayonlari, hozirgi murakkab vaziyatda mablag'lardan o'z o'rnida, maqsadli sarflanishiga alohida e'tibor qaratish, shuningdek, budjet va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlarining kelgusi davr uchun o'z vaqtida, sifatli ijro etilishi ustidan parlament nazoratini kuchaytirish g'oyat muhimdir. Ushbu maqolada, davlat budjeti mablag'larini samaradorlik indikator ko'rsatkichlarga asosan sarflashning afzalligi haqida fikr va mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: *moliya, davlat budjeti, samaradorlik, pul mablag'lari, indikator ko'rsatkichlari, davlat budjeti sarflari, boshqarish, yalpi ichki mahsulot, muvofiqlashtirish.*

O'z vaqtida muvofiqlashtirilgan fiskal va pul-kredit choralari tufayli hisobot davrida respublika iqtisodiyoti 6,9 foizga o'sgan, yalpi ichki mahsulot hajmi 519,8 trln so'mni tashkil etgan. Iqtisodiy o'sish sur'atlari sanoatda 9,0 foizni, qurilish sohasida 4,5 foizni, qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilik sohalarida 4,2 foizni hamda xizmat ko'rsatish sohasida 7,6 foizni tashkil etgan. Iqtisodiyotda o'sish sur'atlarini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida inflyatsiya darajasi yil boshidan 5,9 foizni tashkil etgan. Hisobot davrida Davlat budjeti daromadlari 116 trln so'mni tashkil etib, belgilangan prognoz 108,4 foizga yoki 9,0 trln so'mga oshirib bajarilgan. Daromadlar o'tgan yilning mos davriga nisbatan 21,6 trln so'mga ko'paygan.

Davlat budjetining 2022-yil xarajatlari davlat maqsadli jamg'armalarisiz 130 trln 265,1 mlrd so'mni tashkil etib, aniqlangan reja ko'rsatkichlariga nisbatan 95,8 foizni yoki

yalpi ichki mahsulotga nisbatan 25,1 foizni tashkil etgan. Hisobot davrida mahalliy budjetlar daromadlar qismi prognozga nisbatan 120 foizga bajarilgan yoki 25 trln 495 mlrd so‘mni, xarajatlar qismi esa rejaga nisbatan 104 foizga ijro etilib, 46 trln 497 mlrd so‘mni tashkil etgan. Mahalliy budjetlar mustaqilligini oshirish bo‘yicha hukumat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida mahalliy budjetlar daromad ko‘rsatkichi 6 trln 385 mlrd so‘mga ortig‘i bilan amalga oshirilgan

Bu esa, o‘z navbatida, aholini ijtimoiy himoyalash va kambag‘allikni qisqartirish, ish haqi va unga tenglashtirilgan to‘lovlar, ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordam va kompensatsiya to‘lovlarini o‘z vaqtida amalga oshirish imkonini beradi. Ta’kidlanganidek, hisobot davrida ijtimoiy sohaga Davlat budjetidan 64 trln 38 mlrd so‘m yoki umumiy xarajatlarning 49,2 foizi miqdorida mablag‘ ajratilgan.

Davlat moliyasini boshqarish tizimini yangi bosqichga olib chiqish va budjet intizomini yanada mustahkamlash, soliq-budjet tizimining shaffofligini oshirish, O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘laridan foydalanish samaradorligi va natijadorligini oshirish, Davlat budjetini o‘rta muddatli davr uchun rejalashtirishning zamonaviy usullarini joriy etish hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasining "2020 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti to‘g‘risida"gi Qonuni ijrosini ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida" 2019 yil 30 dekabrda PQ-4555-son qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining "2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasi davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida" qaror qilindi va ushbu qaror bilan 2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasi qabul qilindi.

2020-2024 yillarda O‘zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish Strategiyasida davlat budjeti darajalari o‘rtasida majburiyatlarni taqsimlash masalasiga alohida e‘tibor qaratildi. Davlat moliyasini boshqarishning yanada oqilona va samarali tizimini ta‘minlash maqsadida budjet tizimining budjetlari o‘rtasida ulardan har birining xarajatlar bo‘yicha majburiyatlarini aniq ajratishni va daromad olish manbalarini mustahkamlashni nazarda tutuvchi budjetlararo munosabatlarni

takomillashtirish zarur bo'lib, budjetlararo transfertlar miqdorini hisoblash va ajratishning yagona va shaffof uslubiyati joriy etiladi.

Senatorlar hisobot davrida budjet mablag'laridan samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida yagona g'azna hisob varag'ining ishonchli va barqaror ishlashi hamda inson omili aralashuvini qisqartirish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirish lozimligiga e'tibor qaratmoqda. Moliya vazirligiga budjetdan mablag' oluvchi vazirlik va idoralar bilan birgalikda ajratilgan mablag'lardan maqsadli hamda samarali foydalanish ustidan ta'sirchan nazorat tizimini o'rnatish, budjet mablag'larining natijadorligini ta'minlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy etish maqsadga muvofiqligini aytib o'tish kerak.

Xulosa qilib aytganda, Davlat budjeti mamlakatning eng muhim moliyaviy hujjatidir. Bu barcha bo'limlar, davlat xizmatlari, davlat dasturlari va boshqalar bo'yicha moliyaviy hisob-kitoblar majmui bo'lib, u davlat g'aznasi mablag'lari hisobidan ta'minlanishi lozim bo'lgan ehtiyojlarni belgilaydi, shuningdek, davlat g'aznasiga kutilayotgan tushumlarning manbalari va miqdorlarini ko'rsatadi. Shu munosabat bilan budjet xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida vazirlik va idoralar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan rasmiy veb-saytlarda budjet mablag'lari xarajatlari, budjet ochiqligini ta'minlash yuzasidan tegishli ma'lumotlarni joylashtirib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonov Q.A. Budjet daromadlarini rejalashtirish jarayoni, usullari va ularni takomillashtirish yo'nalishlari. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, 2014 y.;
2. www.mf.uz - O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligi rasmiy sayti ma'lumotlari
3. O'zbekiston Respublikasi Budjet kodeksi, 2020 yil 30 dekabrda 660-sonli Qonun tahririda.
4. Iyubimtsev Y. Budjetlararo munosabatlarni takomillashtirishning ustuvorligi. iqtisodchi. 2000. № 6. P.21-33.
5. Moliya: Darslik. T.S. Malov, O.O. Olimjanov; "Iqtisodiyot-Moliya" 2019 Yil. 800 b.

6. Toshmatov.A. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishda davlat budjeti daromad manbalarini kengaytirish yo'nalishlari.2017 yil.